

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Нарзуллаев Ш.Ш., Бабажанов А.С., Давлатов С.С., Рахманов К.Э. <i>Обоснование хирургического вмешательства при узловых образованиях щитовидной железы с точки зрения клиники и морфологии</i>	202	Narzullaev Sh.Sh., Babajanov A.S., Davlatov S.S., Rakhmanov K.E. <i>Justification of surgical intervention for nodular thyroid lesions from a clinical and morphological perspective</i>
Неъматуллаева М.Л. <i>Последствия перенесенного COVID-19 и его влияние на качество жизни больных с патологией сердца</i>	208	Nematullayeva M.L. <i>The consequences of COVID-19 and its impact on the quality of life of patients with heart disease</i>
Нурова З.Х. <i>Кардиоэмболик инсультнинг ўтқир даврида беморларда даво усулларини танлаш ва клиник натижаларнинг ўзаро боғлиқлиги</i>	211	Nurova Z.Kh. <i>The choice of treatment methods for patients in the acute period of cardioembolic stroke and the relationship of clinical outcomes</i>
Паноев Х.Ш. <i>Значение морфо-функциональных показателей в прогнозе психомоторного развития детей</i>	215	Panoev Kh.Sh. <i>The importance of morphofunctional indicators in the prognosis of psychomotor development of children</i>
Pulatova P.H. <i>Yurakning koronar qon tomirlar kasalligi va buyrak funksiyasining buzilishi</i>	220	Pulatova P.Kh. <i>Coronary heart disease and kidney dysfunction</i>
Раджабова Г.Б. <i>Алгоритм прогноза осложнений при токсических алкогольных поражениях печени</i>	226	Radjabova G.B. <i>An algorithm for predicting complications in toxic alcoholic liver damage</i>
Расулова Н.А., Хабибова Н.Н. <i>Сравнительный анализ диагностической эффективности цитологических и иммуногистохимических методов в выявлении онкориска лейкоплакии у больных СД 2 типа</i>	233	Rasulova N.A., Khabibova N.N. <i>Comparative analysis of the diagnostic effectiveness of cytological and immunohistochemical methods in assessing oncological risk of leukoplakia in patients with type 2 diabetes mellitus</i>
Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Tajribaviy kimyoterapiya ta'sirida ayrisimon bezdagi morfologik o'zgarishlar</i>	238	Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Morphological changes in the thymus under the influence of experimental chemotherapy</i>
Паноев Х.Ш. <i>Программа прогнозирования психомоторного развития детей дошкольного возраста</i>	243	Panoev Kh.Sh. <i>A program for predicting the psychomotor development of preschool children</i>
Рахимова Г.Ш., Тешаев Ш.Ж. <i>Экспериментда бош мия шикастланишидан кейинги еттинчи суткадаги уруғдонлардаги морфологик ўзгаришлар тавсифи</i>	247	Rakhimova G.Sh., Teshayev Sh.J. <i>Characteristics of morphological changes in the testes on the seventh day after traumatic brain injury in the experiment</i>
Рахматова С.Н., Джумаев Б.И. <i>Ўшларда ишемик инсультдан кейинги даврда беморларда хавф омиллари, этиопатогенетик турларининг учраш даражалари ва уларнинг клиник хусусиятлари</i>	251	Rakhmatova S.N., Dzhumaev B.I. <i>Risk factors in patients after ischemic stroke in young people, levels of occurrence of etiopathogenetic types and their clinical features</i>
Po'latova P.H. <i>Surunkali buyrak kasalligi va miokard infarkti - yuqori xavf kombinatsiyasi</i>	256	Pulatova P.Kh. <i>Chronic kidney disease and myocardial infarction are - a high risk combination</i>
Soliyev A.A. <i>Stomatologiya morfofunktsional tizimlar doirasida og'iz bo'shlig'i salomatligini ta'minlovchi fan sifatida</i>	261	Soliyev A.A. <i>Dentistry as a science ensuring oral health within the framework of morphofunctional systems</i>
Сабиров Б.К., Хабибова Н.Н. <i>Влияние хронической почечной недостаточности на состояние слизистой оболочки полости рта: диагностика и лечение воспалительных заболеваний</i>	264	Sabirov B.K., Khabibova N.N. <i>The influence of chronic renal failure on the condition of the oral mucosa: diagnosis and treatment of inflammatory diseases</i>

АЛГОРИТМ ПРОГНОЗА ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ТОКСИЧЕСКИХ АЛКОГОЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ ПЕЧЕНИ

Раджабова Г.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
radjabova.gulchehra@bsmi.uz

Резюме. Разработка алгоритма прогнозирования осложнений токсических поражений печени алкогольного и медикаментозного генеза у лиц молодого возраста. Алгоритм прогнозирования основан на комплексной оценке биохимических, иммунологических, оксидативных и инструментальных показателей с учётом вида токсического поражения печени, что позволяет ранжировать пациентов по степени риска и определять оптимальную тактику ведения. Для пациентов с алкогольным поражением печени характерно выраженное повышение уровня ИЛ-2, отражающее активацию клеточного иммунного ответа. В то время как для больных с лекарственным поражением печени наблюдается преимущественное повышение уровня ИЛ-8, что может свидетельствовать о ведущей роли нейтрофильного воспаления и выраженной хемотаксической активности

Ключевые слова: Интерлейкин-2 (IL-2), алкогольным поражением печени, алкогольдегидрогеназы

AN ALGORITHM FOR PREDICTING COMPLICATIONS IN TOXIC ALCOHOLIC LIVER DAMAGE

Radjabova G.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
radjabova.gulchehra@bsmi.uz

Resume. Development of an algorithm for predicting complications of toxic liver lesions of alcoholic and drug origin in young people. The prediction algorithm is based on a comprehensive assessment of biochemical, immunological, oxidative and instrumental parameters, taking into account the type of toxic liver damage, which allows patients to be ranked by risk and to determine the optimal management tactics. Patients with alcoholic liver damage are characterized by a marked increase in IL-2 levels, reflecting activation of the cellular immune response. While for patients with drug-induced liver damage, there is a predominant increase in IL-8 levels, which may indicate the leading role of neutrophilic inflammation and pronounced chemotactic activity.

Keywords: Interleukin-2 (IL-2), alcoholic liver damage, alcohol dehydrogenase

JIGARNING ALKOGOLDAN TOKSIK ZARARLANISHLARIDA ASORATLARNI BASHORATLASH ALGORITMI

Radjabova G.B.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro sh., O'zbekiston
radjabova.gulchehra@bsmi.uz

Rezyume. Yoshlarda alkogolli va giyohvand moddalardan kelib chiqqan toksik jigar shikastlanishi-ning asoratlarini bashorat qilish algoritmini ishlab chiqish. Bashorat qilish algoritmi jigarning toksik shikastlanish turini hisobga olgan holda biokimyoviy, immunologik, oksidlovchi va instrumental ko'rsatkichlarini har tomonlama baholashga asoslangan bo'lib, bu bemorlarni xavf darajasiga ko'ra tartiblash va optimal boshqaruv taktikasini aniqlash imkonini beradi. Alkogolli jigar kasalligi bilan og'rigan bemorlar IL-2 darajasining sezilarli o'sishi bilan ajralib turadi, bu hujayra immunitetining faollashuvini aks ettiradi. Giyohvand moddalar bilan bog'liq jigar shikastlanishi bo'lgan bemorlarda IL-8 darajasining ustun o'sishi kuzatiladi, bu neytrofil yallig'lanishning yetakchi rolini va aniq kimyotoksik faollikni ko'rsatishi mumkin.

Kalit so'zlar: Interleykin-2 (IL-2), alkogolli jigar kasalligi, spirtli degidrogenaza

Актуальность: Токсические гепатиты представляют собой серьезную медицинскую и социальную проблему, связанную с увеличением частоты применения потенциально гепатотоксичных препаратов, ростом потребления алкоголя, воздействием химических веществ в быту и на производстве. Согласно данным ВОЗ, до 10% случаев острого гепатита у взрослых приходится на токсическую этиологию [3]. Токсическое поражение печени может проявляться в острой и хронической

форме. Острое поражение печени характеризуется некрозом и жировой дистрофией клеток печени, гемодинамическими расстройствами, отеком и белковой дистрофией клеток. Развивается через 2—3 дня после воздействия повреждающего агента и сопровождается повышением температуры тела, слабостью, потерей аппетита, болями в правом подреберье, интенсивной окраской мочи, желтушностью склер и кожи. Возможно развитие геморрагического и гепаторенального синдромов. В отличие от острых токсических гепатитов клиническая картина хронических токсических поражений печени невыраженная, характеризуется относительно доброкачественным течением без склонности к прогрессированию [6]. Алкоголь является одним из наиболее распространённых токсинов, оказывающих негативное влияние на печёночную ткань, причем молодой возраст не является исключением из группы риска, учитывая популяризацию злоупотребления спиртными напитками в данной возрастной категории. Метаболизм алкоголя в печени сопровождается образованием ацетальдегида, активного метаболита, способствующего клеточному повреждению, воспалению и развитию фиброза [1]. Ранняя диагностика осуществляется с помощью лабораторных анализов, ультразвукового исследования и, в отдельных случаях, магнитно-резонансной томографии, что позволяет определить степень повреждения ткани. Лечение основывается на полном исключении алкоголя, назначении антиоксидантов, таких как витамин Е и метилсульфонилметан, и применении препаратов, стабилизирующих мембранную функцию гепатоцитов. Коррекция нарушений обмена веществ и применение противовоспалительных средств играют важную роль в замедлении прогрессирования заболевания [9].

Токсическое поражение печени может проявляться в острой и хронической форме. Острое поражение печени характеризуется некрозом и жировой дистрофией клеток печени, гемодинамическими расстройствами, отеком и белковой дистрофией клеток. Развивается через 2—3 дня после воздействия повреждающего агента и сопровождается повышением температуры тела, слабостью, потерей аппетита, болями в правом подреберье, интенсивной окраской мочи, желтушностью склер и кожи. Возможно развитие геморрагического и гепаторенального синдромов. В отличие от острых ТГ клиническая картина хронических токсических поражений печени невыраженная, характеризуется относительно доброкачественным течением без склонности к прогрессированию [5]. Алкогольное поражение печени развивается в результате сложного взаимодействия метаболических, воспалительных и иммунологических процессов, возникающих под действием этанола и его метаболитов. Основной путь метаболизма этанола в печени реализуется при участии алкогольдегидрогеназы (АДГ), катализирующей превращение этанола в ацетальдегид — высокотоксичный метаболит. Ацетальдегид ковалентно связывается с белками клеток печени, образуя ацетальдегид-белковые комплексы, которые распознаются иммунной системой как антигены, что способствует развитию аутоиммунного воспаления [7]. Интерлейкин-2 (IL-2) представляет собой цитокин, синтезируемый в основном активированными Т-лимфоцитами и играющий ключевую роль в регуляции иммунного ответа. В контексте алкогольного поражения печени IL-2 вовлечён в сложный каскад иммунновоспалительных реакций, сопровождающих повреждение гепатоцитов. Исследования показали, что хроническое употребление алкоголя способствует нарушению регуляции IL-2, как на уровне экспрессии, так и чувствительности рецепторов, что влияет на эффективность иммунного надзора и способствует прогрессированию воспалительного процесса в печени.

С одной стороны, дефицит IL-2 может приводить к ослаблению функции регуляторных Т-клеток (Treg), что нарушает механизм иммунной толерантности и способствует развитию аутоагрессии. Это особенно значимо при формировании алкогольного гепатита, где наряду с повреждением гепатоцитов происходит активация Т-клеточного звена и усиление продукции провоспалительных цитокинов. С другой стороны, избыточная экспрессия IL-2 может способствовать гиперактивации цитотоксических Т-лимфоцитов и NK-клеток, что приводит к прямому повреждению печёночной паренхимы [8].

Необходимо учитывать, что остаточные явления интоксикации гепатотропными ядами в виде функциональных и морфологических изменений печени без склонности к прогрессированию могут определяться у больного спустя длительное время после прекращения контакта с токсическими веществами [2]. Хроническое токсическое поражение печени при применении лекарственных средств и злоупотреблении алкоголем встречается довольно часто, их своевременная диагностика и корректное ведение имеют решающее значение. Врачам необходимо учитывать возможность гепатотоксичности при появлении у пациентов неспецифических симптомов и отклонений в биохимических показателях печени.

Цель: Разработка алгоритма прогнозирования осложнений токсических поражений печени алкогольного и медикаментозного генеза у лиц молодого возраста.

Основная часть: В исследование были включены 182 пациента молодого возраста. Критериями включения являлись больные в возрасте от 19 до 44 лет с диагнозом токсическое поражение печени, подтвержденным клиническими и лабораторно-инструментальными методами, госпитализированные в отделение неотложной токсикологии Бухарского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Первую основную группу исследования составили 70 пациентов с токсическим поражением печени алкогольного генеза, т.е. с алкогольным поражением печени (АПП), вторую основную группу составили 72 пациента с токсическим поражением печени медикаментозного генеза, т.е. с лекарственным поражением печени (ЛПП), контрольную группу составили 40 практически здоровых лиц молодого возраста.

Пациенты исследуемых групп были сопоставимы по возрасту и полу.

Критериями исключения из исследования были пациенты с вирусными гепатитами, циррозом печени, острыми инфекционными заболеваниями, хронической сердечной, почечной и печеночной недостаточностью, легочной гипертензией, врожденными и приобретенными пороками развития, системными аутоиммунными заболеваниями, хроническим алкоголизмом, онкологическими, гематологическими и профессиональными заболеваниями.

Исследования выполнены в соответствии с Хельсинкской декларацией.

Всем больным наряду с необходимыми клиническими исследованиями (общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости) было проведено исследование по изучению ГТТП, цитокинов (ИЛ-2 и ИЛ-8) в сыворотке крови.

Распределение пациентов по гендерному аспекту показало преобладание мужчин в 1-группе исследования с токсическим поражением печени алкогольного генеза 69 (98,6%), а во 2-группе с лекарственным поражением печени были преимущественно женщины 63 (87,5%) (рис.1.).

При распределении больных по месту жительства в обеих группах исследования преобладали больные, постоянно проживающие в городе Бухара в 1-группе 48 (68,6%), а во 2-группе 46 (63,9%).

Рисунок 1. Распределение больных по полу

Для учета сопутствующих заболеваний при токсических поражениях печени были изучены анамнестические данные, результаты клинико-лабораторного и инструментального обследования отобранных пациентов. При изучении структуры сопутствующих заболеваний, были получены интересные данные в зависимости от генеза токсического поражения печени у больных. В первой группе преобладал хронический холецистит 78,6%, жировой гепатоз печени 44,3% и генерализованное тревожное расстройство у 40,0% больных (табл.1). Причиной преимущественного заболевания гепатобилиарной системы, исходя из анамнеза больных, является регулярное злоупотребление алкоголем, а генерализованное тревожное расстройство является как причиной, так и следствием АПП.

А во 2-группе больных с ЛПП преобладали психоневрологические заболевания, такие как астено-невротический синдром у 88,9%, генерализованное тревожное расстройство у 77,8%, анемия у 61,1% (табл.1). Известно, что перечисленные состояния могут быть провоцирующими факторами, усиливающими суицидальные наклонности пациентов. Также частота распространенности анемии у женщин молодого возраста выше чем в остальной популяции.

Для них было свойственно развитие астенодепрессивных и реактивных тревожно-депрессивных состояний с дистимическим оттенком, приводящих к кратковременным неадекватно сильным эмоциональным реакциям по отношению к вызывающим их стимулам и сопровождающихся суицидальными высказываниями. Отмечалось заострение или появление патохарактерологических и невротических черт личности и развитие затяжных депрессивных состояний. Обращает на себя вни-

мание то обстоятельство, что у 8,2% пациенток в медицинской документации были указания на наличие суицидальных попыток отравлением, совершенных ранее. У пациентов обеих исследуемых групп выявлены выраженные нарушения биохимических показателей функции печени в сравнении с контролем. Повышение АСТ и АЛТ свидетельствует о цитолитическом повреждении гепатоцитов, повышение общего билирубина указывает на холестатический синдром, а снижение ПТИ отражает нарушение синтетической функции печени.

Рисунок 2. Структура сопутствующих заболеваний при токсических поражениях печени.

Таблица 1.

Показатели биохимических маркеров функции печени

Показатель	1 группа (АПП) n=70	2 группа (ЛПП) n=72	Контрольная группа n=40
АЛТ, МЕ/л	82,4±1,47***	322±5,34***	28,2±0,44
АСТ, МЕ/л	184,1±2,16***	198±3,66***	23,6±0,39
Общий билирубин, мкмоль/л	116,2±2,09***	84,9±1,05***	14,1±0,07
ПТИ, %	67,3±0,98***	62,7±0,56***	96,3±1,14

Примечание: * Значения достоверны по отношению к контрольной группе (*P<0,05; **0,01;*** - 0,001)

При сравнительном анализе биохимических показателей функции печени у пациентов с АПП и ЛПП установлены достоверные различия как между исследуемыми группами, так и по сравнению с контрольной группой.

Уровень АЛТ был значительно выше у пациентов с ЛПП (322±5,34 МЕ/л) по сравнению с больными алкогольным поражением (82,4±1,47 МЕ/л), что свидетельствует о более выраженном некротическом повреждении гепатоцитов при токсическом воздействии нестероидных противовоспалительных средств. Активность АСТ, напротив, была выше у пациентов с АПП (184,1±2,16 МЕ/л против 198±3,66 МЕ/л в ЛПП), что отражает характерную для алкогольной интоксикации преобладающую цитоплазматическую и митохондриальную деструкцию гепатоцитов. Уровень общего билирубина также демонстрировал различия: у пациентов с АПП его значения были выше (116,2±2,09 мкмоль/л) по сравнению с больными ЛПП (84,9±1,05 мкмоль/л), что может свидетельствовать о большей выраженности нарушений конъюгационной функции печени при хроническом алкогольном поражении. Протромбиновый индекс (ПТИ) был снижен в обеих группах по сравнению с контролем, однако наиболее выраженное снижение отмечено у больных с ЛПП (62,7±0,56 % против 67,3±0,98 % при АПП), что указывает на более глубокое нарушение синтетической функции печени при токсическом воздействии лекарственных средств (табл.1).

Таким образом, при АПП преобладают изменения, характерные для выраженного холестаза и цитолитического синдрома, в то время как при ЛПП отмечаются более выраженные признаки острого некроза гепатоцитов и снижения синтетической активности печени. При исследовании содержания

цитокинов в сыворотке крови у пациентов с различными типами поражения печени и у здоровых лиц были получены следующие данные:

Уровень интерлейкина-2 (ИЛ-2) в первой группе (пациенты с алкогольным поражением печени, АПП) составил $54,1 \pm 1,12$ пг/мл, что было достоверно выше как по сравнению с контрольной группой ($6,5 \pm 0,09$ пг/мл, $p < 0,001$), так и по сравнению со второй группой (пациенты с лекарственным поражением печени, ЛПП) — $18,2 \pm 0,77$ пг/мл, $p < 0,001$). У пациентов второй группы (ЛПП) уровень ИЛ-2 также превышал значения контрольной группы ($p < 0,001$), однако был значительно ниже, чем у больных с алкогольным поражением печени (табл.2).

Уровень интерлейкина-8 (ИЛ-8), напротив, был значительно выше у пациентов второй группы (ЛПП) — $135,8 \pm 1,84$ пг/мл, по сравнению как с первой группой (АПП — $38,3 \pm 1,08$ пг/мл, $p < 0,001$), так и с контрольной группой ($15,2 \pm 0,16$ пг/мл, $p < 0,001$). В первой группе наблюдалось умеренное повышение уровня ИЛ-8 по сравнению с контролем ($p < 0,05$), однако оно было значительно ниже, чем при лекарственном поражении печени (табл.2).

Таблица 2.

Цитокины при токсических поражениях печени

Показатели крови	1-группа n=70 АПП	2-группа n=72 ЛПП	Контрольная группа n=40
ИЛ-2, пг/мл	$54,1 \pm 1,12^{***}$	$18,2 \pm 0,77^{***}$	$6,5 \pm 0,09$
ИЛ-8, пг/мл	$38,3 \pm 1,08^*$	$135,8 \pm 1,84^{***}$	$15,2 \pm 0,16$

Примечание: * Значения достоверны по отношению к контрольной группе (* $P < 0,05$; ** $0,01$; *** - $0,001$)

Таким образом, для пациентов с алкогольным поражением печени характерно выраженное повышение уровня ИЛ-2, отражающее активацию клеточного иммунного ответа (рис.3). В то время как для больных с лекарственным поражением печени наблюдается преимущественное повышение уровня ИЛ-8, что может свидетельствовать о ведущей роли нейтрофильного воспаления и выраженной хемотаксической активности.

Таблица 3.

Основные ультразвуковые характеристики печени

Показатель	1 группа (АПП) n=70	2 группа (ЛПП) n=72	Контрольная группа n=40
Размеры печени, мм	$150,3 \pm 2,1^{**}$	$135,8 \pm 1,7$	$130,2 \pm 1,2$
Эхогенность (баллы)	$2,8 \pm 0,1^{***}$	$2,2 \pm 0,1^{***}$	$1,0 \pm 0,03$
Структура паренхимы (баллы)	$2,7 \pm 0,1^{***}$	$2,1 \pm 0,1^{***}$	$1,0 \pm 0,02$
Контуры печени (баллы)	$2,6 \pm 0,1^{***}$	$2,0 \pm 0,1^{***}$	$1,0 \pm 0,01$
Признаки портальной гипертензии (баллы)	$1,7 \pm 0,1^{***}$	$0,8 \pm 0,1^{**}$	0

Примечание: * Значения достоверны по отношению к контрольной группе (* $P < 0,05$; ** $0,01$; *** - $0,001$)

Анализ данных ультразвукового исследования печени показал, что у пациентов с алкогольным поражением печени (АПП) размеры печени были значительно увеличены ($150,3 \pm 2,1$ мм) по сравнению с пациентами с лекарственным поражением печени (ЛПП) ($135,8 \pm 1,7$ мм) и с контрольной группой ($130,2 \pm 1,2$ мм). Эхогенность печени была повышена в обеих исследуемых группах, но более выражено у больных с АПП ($2,8 \pm 0,1$ балла против $2,2 \pm 0,1$ балла) (табл.3). Структура паренхимы и контуры печени также были более выражено нарушены при алкогольном поражении. Признаки портальной гипертензии преобладали у пациентов с АПП.

По данным фиброэластографии средняя эластичность печени у больных АПП составляла $12,8 \pm 0,4$ кПа, что соответствовало стадиям фиброза F2–F3. У пациентов с ЛПП эластичность была ниже ($8,2 \pm 0,3$ кПа, стадии F1–F2). У здоровых лиц эластичность составляла $4,5 \pm 0,2$ кПа, что соответствовало норме (F0) (табл.4). Полученные результаты свидетельствуют о том, что при алкогольном поражении печени структурные и функциональные изменения печени более выражены, чем при лекарственном поражении, что проявляется увеличением размеров печени, выраженным повышением эхогенности и неоднородности паренхимы, наличием признаков портальной гипертензии и более вы-

сокой степенью фиброза. Инструментальные методы диагностики, такие как УЗИ и фиброэластография, позволяют объективно оценить тяжесть поражения печени и уточнить характер патологического процесса.

Таблица 4.

Результаты фиброэластографии (Фиброскана)

Показатель	1 группа (АПП) n=70	2 группа (ЛПП) n=72	Контрольная группа n=40
Эластичность печени, кПа	12,8±0,4***	8,2±0,3**	4,5±0,2
Степень фиброза (по METAVIR)	F2–F3	F1–F2	F0

Примечание: * Значения достоверны по отношению к контрольной группе (*P<0,05; **0,01;*** - 0,001)

Таблица 5.

Основные показатели окислительного стресса

Показатель	1 группа (АПП) n=70	2 группа (ЛПП) n=72	Контрольная группа n=40
МДА, нмоль/мг белка	6,8±0,4***	5,2±0,3***	2,1±0,2
СОД, Ед/мг белка	16,2±1,1**	18,4±1,0**	24,5±1,2
Каталаза, Ед/мг белка	29,1±2,0**	31,4±2,2**	45,6±2,5
Восстановленный глутатион (GSH), мкмоль/л	1,9±0,2***	2,2±0,2***	4,5±0,3
Индекс окислительного стресса (ИОС)	2,9±0,2**	2,5±0,2**	1,0±0,1

Примечание: * Значения достоверны по отношению к контрольной группе (*P<0,05; **0,01;*** - 0,001)

Анализ показателей окислительного стресса показал выраженное увеличение уровня малонового диальдегида (МДА) у пациентов с алкогольным (6,8±0,4 нмоль/мг белка) и лекарственным (5,2±0,3 нмоль/мг белка) поражением печени по сравнению с контрольной группой (2,1±0,2 нмоль/мг белка), что свидетельствует об активации процессов перекисного окисления липидов (табл.6).

Активность антиоксидантных ферментов — супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы — была достоверно снижена у пациентов обеих групп, что отражает истощение систем антиоксидантной защиты. Снижение уровня восстановленного глутатиона (GSH) и повышение индекса окислительного стресса (ИОС) подтверждают выраженность оксидативного дисбаланса, причём наиболее тяжёлые изменения зафиксированы у пациентов с алкогольным поражением печени.

Таким образом, у пациентов с токсическими гепатитами, особенно при алкогольной этиологии, развивается выраженный дисбаланс между прооксидантной активностью и антиоксидантной защитой. Это проявляется ростом маркеров перекисного окисления липидов и снижением активности антиоксидантных ферментов, что коррелирует с тяжестью структурных и функциональных нарушений печени.

Рисунок 3. Алгоритм прогнозирования осложнений токсических поражений печени

На основании полученных результатов исследования нами разработан алгоритм прогнозирования осложнений токсических поражений печени, который основан на комплексной оценке биохимических, иммунологических и инструментальных показателей. Он позволяет выделить пациентов с высоким риском неблагоприятного исхода.

Алгоритм прогнозирования при алкогольном поражении печени (АПП)		Алгоритм прогнозирования при лекарственном поражении печени (ЛПП)	
Биохимия			
АСТ > 2× АЛТ	характерно для алкогольного цитолиза	АЛТ > 5 норм	признак токсического некроза
Билирубин > 85 мкмоль/л	высокий риск.	Билирубин > 50 мкмоль/л	средний риск.
Иммунология:			
IL-2 > 50 пг/мл	активный цитолитический процесс	IL-8 > 120 пг/мл	выраженное острое воспаление
IL-6 > 20 пг/мл, TNF-α > 25 пг/мл	тяжёлое воспаление.	IL-6 > 15 пг/мл	системный воспалительный ответ
Окислительный стресс:			
МДА > 6 нмоль/мг белка,		МДА > 5 нмоль/мг белка	
СОД < 18 Ед/мг белка.		СОД < 20 Ед/мг белка.	
Фиброскан:			
Фиброз F2–F3	средний риск	Фиброз F1–F2	низкий-средний риск.
Фиброз F4	высокий риск.		
Тактика			
Абстиненция, гепатопротекторы, контроль фиброза, инфузионная терапия при тяжести.		Отмена токсиканта, детоксикация, N-ацетилцистеин, антиоксиданты.	

Таким образом следовательно, алгоритм прогнозирования основан на комплексной оценке биохимических, иммунологических, оксидативных и инструментальных показателей с учётом вида токсического поражения печени, что позволяет ранжировать пациентов по степени риска и определять оптимальную тактику ведения.

Список литературы:

1. Гершович О.Е., Лайман А.Е., мл. Нарушения печеночных проб и зуд у пациента, лечившегося аторвастатином: описание случая и обзор литературы. Фармакотерапия. 2024;24(1): 150–154. doi: 10.1592/phco.24.1.150.34803.
2. Ларри Д., Бабани Дж., Бернуа Дж., Андриё Дж., Деготт С., Пессайр Д. и др. Молниеносный гепатит после введения лизиноприла. Гастроэнтерология. 2019;99:1832–1833. doi: 10.1016/0016-5085(90)90496-н.
3. Andrade Rj., Robles M., Fernandez – Castaner A. et. Al. . Assessment of Drug-induced hepatotoxicity in clinical practice: a challenge for gastroenterologists // World J Gastroenterol. - 2017. - №13(3). - P. 329-340.
4. Douros A, Kauffmann W, Bronder E, Klimpel A, Garbe E, Kreutz R. Повреждение печени, вызванное рамиприлом: описание случая и обзор литературы. Am J Hypertens. 2019;26(9):1070–1075. doi: 10.1093/ajh/hpt090.
5. Droste HT, de Vries RA. Хронический гепатит, вызванный лизиноприлом. Neth J Med. 2020;46:95–98. doi:10.1016/0300-2977(94)00058-h.
6. Harrison BD, Laidlaw ST, Reilly JT. Фатальная апластическая анемия, связанная с лизиноприлом. Lancet. 2017;346:247–248. doi: 10.1016/s0140-6736(95)91293-2.
7. Hilburn RB, Bookstaver D, Whitlock WL. Комментарий: гепатотоксичность ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента: дальнейшие идеи. Ann Pharmacother. 2018;27:1142–1143. doi: 10.1177/106002809302700927.
8. Mindikoglu Al., Magder LS, Regev A. Outcome of liver transplantation for drug-induced acute liver failure in the United States : analysis of the united network for organ sharing database // Liver Transpl. - 2019. - №15. - P. 719-729.
9. Subramanian G, Walmsley D, Blewitt RW. Гепатит, вызванный гликлазидом. Pract Diab Int. 2023;20:18–20.